

DOI:10.5281/zenodo.10058966

Artigo 3

A LUDICIDADE COMO UM INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E MOTOR NAS CRECHES

Paloma Samara Sobreira Peixoto¹; Aurelania Maria de Carvalho Menezes²

Resumo: A presente pesquisa tem como tema “A ludicidade como um instrumento para o desenvolvimento cognitivo e motor nas creches”. O lúdico desenvolve o sujeito em sua totalidade, sendo assim, é um grande parceiro e, dentro das creches e Educação Infantil, por colaborar amplamente para o desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Dessa forma, apresenta-se a seguinte problemática: Quais as contribuições e importância da Ludicidade para o desenvolvimento cognitivo de Crianças na idade de creche? A escolha do tema é devido a importância dos jogos e brincadeiras, como atividades lúdicas para o desenvolvimento da criança. Visa compreender as contribuições da ludicidade para o desenvolvimento cognitivo e motor de crianças nas creches, assim como identificar as contribuições da ludicidade; discutir a importância da ludicidade para as crianças. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, desenvolvida a partir de análises e estudos de livros, artigos e sites acadêmicos, com o intuito de aprofundamento do tema desta pesquisa. Os resultados da pesquisa apontam que a Ludicidade contribui no desenvolvimento cognitivo e motor de crianças na idade de creche, pois, possibilita a concentração, resolução de problema, raciocínio lógico e pensamento, e proporciona um aprendizado prazeroso e eficaz.

Palavras-Chave: Creche, Desenvolvimento, Instrumento, Ludicidade, Psicomotor.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). palomapeixoto6@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). lelamenezesluiza@yahoo.com.br.

Introdução

A presente pesquisa tem como tema “A Ludicidade para o Desenvolvimento Cognitivo e motor”, sendo apresentadas as contribuições que o lúdico proporciona às crianças e a relevância de sua prática para o desenvolvimento cognitivo.

O desenvolvimento psicomotor depende da estimulação que a criança recebe, pois por meio da ludicidade é capaz de vivenciar estímulos a partir de várias atividades lúdicas, tais como: músicas, jogos, brincadeiras, brinquedos e contação de histórias.

Desde muito cedo, o ser humano possui a capacidade de absorção e assimilação das informações que estão sendo apresentadas. Percebe-se que por meio do lúdico o professor pode proporcionar vivências divertidas e prazerosas. Nessa perspectiva, amplia-se a visão acerca da ludicidade por meio de análises, estudos e revisões bibliográficas, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o tema abordado e mostrar o quanto as vivências lúdicas são relevantes e necessárias.

Diante da importância do tema, surgiu o seguinte questionamento: Sendo o lúdico, um instrumento facilitador do processo ensino aprendizagem, até que ponto ele pode auxiliar o desenvolvimento psicomotor das crianças nas creches?

Diante da problematização, elaborou-se o seguinte objetivo geral: compreender as contribuições da ludicidade para o desenvolvimento cognitivo de crianças na Educação Infantil. Como objetivos específicos, foram destacados os seguintes: identificar as contribuições da ludicidade no desenvolvimento cognitivo e motor na creche; discutir a ludicidade para as crianças na educação infantil.

O trabalho foi organizado em três capítulos. O primeiro apresenta as contribuições da ludicidade para o desenvolvimento infantil, sabendo que a criança aprende através das brincadeiras. O segundo traz a creche como um lugar de se aprender e de se desenvolver e traz em seu último capítulo, as rotinas no dia a dia de uma creche, entre jogos e brincadeiras, facilitadores do desenvolvimento.

As Contribuições da Ludicidade Para o Desenvolvimento Infantil

A ludicidade faz parte da rotina de uma creche. Enquanto brinca, a criança concentra sua atenção na atividade em si e não em seus resultados e efeitos. Permitir brincar às crianças é uma tarefa essencial do educador (VIGOTSKY apud RAU, 2012, p. 60).

O brincar é uma atividade primordial para as crianças. É brincando que se explora e conhece o mundo ao seu redor. Com isso, a criança aprende a ter flexibilidade, aspecto fundamental hoje em dia, pois no século XXI, tem-se valorizado um ser humano flexível, que saiba dialogar e enfrentar situações diversas, que tenha contato com diversidades de pessoas, liderança e capacidade de escolha, que desenvolva o raciocínio.

Pelo brincar, a criança também aprende a desenvolver o seu raciocínio matemático, o uso da linguagem, domínio espacial, aprende a pensar, e usa essa forma de pensamento para descobrir o seu mundo. Para Kishimoto (2010, apud RAU, 2012, p. 62), “[...] a concepção de brincar, como forma de desenvolver a autonomia e a criatividade das crianças, requer um uso livre de brinquedos e materiais que permita a expressão dos projetos criados pelas crianças”.

Diante dessa concepção acerca do brincar, uma das contribuições mais importante para a criança, além da aquisição cognitiva, é o desenvolvimento de sua autonomia. "O movimento como forma de expressão é um aliado no desenvolvimento das linguagens simbólicas. Ao participar de brincadeiras individuais e em grupo, as crianças criam e recriam regras, exploram espaços, e essas ações ampliam o seu desenvolvimento motor e cognitivo." (RAU, 2012, p. 236).

O desenvolvimento cognitivo acontece por meio do lúdico, quando acontece a interação que entre o sujeito as vivências por meio de brincadeiras, jogos, músicas. Diversos filósofos, psicólogos, psiquiatras e pedagogos enxergaram o quanto as atividades lúdicas são importantes na formação da criança.

Na interação com a brincadeira a criança desenvolve-se socialmente, por meio da participação. Quanto a abordagem psicológica, Cória Sabini (2004) afirma que esta análise foca: o significado dos objetos e das ações para cada criança; o

grau de esforço que cada criança desempenha para que suas ações sejam valorizadas pelo grupo; os papéis que cada criança cumpre, como o cumpre e quais as expectativas geradas. (SABINI Apud DUPRAT, 2014, p.16).

A ludicidade contribui significativamente no desenvolvimento pessoal da criança, como já dito anteriormente, as brincadeiras e jogos fazem parte da vida do ser humano desde a infância, e quando há estímulos por meio do lúdico nas salas de referências as vivências tornam-se prazerosas.

Conforme Kishimoto citado por Rau: Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil (KISHIMOTO, 2008 apud RAU, 2012b, p. 147). Sendo assim, as vivências lúdicas contribuem no desenvolvimento cognitivo, social, afetiva e pessoal da criança.

A Creche Educa e Provoca o Desenvolvimento

Muito se discute acerca da função da creche. Inicialmente, foi criada para dar assistência às crianças de famílias trabalhadoras e, posteriormente, na Constituição Federal de 1988, foi considerada parte inicial da Educação Infantil, sendo reconhecido seu caráter educativo. Entretanto, o aspecto assistencial sempre esteve presente na realidade dessas instituições, pois as concepções de educação e cuidado são interligadas, de forma que o profissional atuante em creches necessita de uma prática que favoreça as descobertas, as trocas afetivas, a aprendizagem, o conhecimento da realidade, além do desenvolvimento das potencialidades das crianças.

A creche não visa substituir a educação dada pela família, mas deseja complementá-la. A partir dessa concepção, alguns autores consideram que a creche é um “mal necessário”, pelo fato das crianças tão pequenas serem retiradas do seio familiar durante um período do dia, enquanto o ideal para esses autores era que estivessem sob o cuidado da mãe.

Telles é citado por Moreira (2009, p. 7): Reconhecemos que na situação social atual as creches são necessárias. Diremos, mesmo, que são um mal necessário. Mal, porque são o sintoma de um desajustamento moral e econômico; falam sempre de uma sociedade mal organizada, onde necessário se faz o abandono do lar e dos filhos por parte da mulher, para que seja possível o seu sustento. Diz-se mal necessário, porque a sua não existência acarretaria males maiores, como por exemplo, a dissolução de muitas famílias, a delinquência infantil, um sem número de crianças débeis física e quem sabe se também mentalmente.

Autores como Richter (2010) que defendem a ideia de que a criança deve conviver com diferentes crianças e adultos desde as primeiras idades para ampliar suas experiências e se desenvolver com maior autonomia, da mesma forma que terá acesso à variedade de oportunidades para a construção do conhecimento e a integração social será estimulada.

A função educativa da creche deve ser explícita para as famílias e para os professores, para que a realidade da instituição não se restrinja à assistência das necessidades físicas das crianças, mas que o cognitivo também seja desenvolvido. Para que as instituições de creche tenham efetivamente caráter educativo, é necessário que haja uma reflexão sobre o sujeito que se pretende com o auxílio de políticas públicas que valorizem a infância.

Ao contrário de uma educação assistencialista que forma sujeitos subordinados, a educação nos primeiros anos de vida deve favorecer a emancipação para que sejam formados sujeitos autônomos e críticos. Sendo assim, nas creches o cuidado e a educação devem caminhar juntos de forma que não seja priorizado nenhum dos aspectos individualmente, mas a fusão deles.

Os Jogos e brincadeiras na rotina das creches

A creche, após a LDB de 1996 foi reconhecida como um espaço educativo e, portanto, etapa inicial da Educação Infantil. Sendo assim, as crianças da creche devem desenvolver seus potenciais de forma livre e espontânea. Para isso, a ludicidade deve estar presente também nas rotinas das creches para que o desenvolvimento integral da criança seja conquistado.

A brincadeira na creche é o ponto de partida para a aprendizagem nos anos seguintes, considerando que no berçário ou maternal (subdivisões da creche) as crianças serão incentivadas a brincar e a se desenvolver. A brincadeira, como cita Moyles (2002), incentiva a aprendizagem de uma forma diferente, forma que é caracterizada por uma fragmentação maior e compactada em segmentos de tempo. Ou seja, a criança que brinca aprende respeitando seu tempo biológico, sem imposição, livremente. Entretanto, quando pensamos no brincar na rotina de creche nos remetemos a uma reserva de tempo na programação diária para as crianças brincarem livremente.

A brincadeira normalmente é vista como uma forma de manter as crianças ocupadas por um período de tempo. Moyles (2006) diz que a suposição de muitos professores e educadores de creche é que as atividades que lá acontecem são primordialmente recreativas e que o brincar em sala de aula deve ser direcionado a algum conteúdo, o que a creche não possui. Mas essa visão é errônea visto que, a creche é o lugar de iniciação à socialização, à introdução à valores e às experiências de afetividade fora do contexto familiar.

O brincar é uma necessidade da criança. Enquanto não frequenta uma instituição escolar, a criança brinca no seu ambiente familiar e, quando ingressa nas séries iniciais de escolarização necessita de um suporte que estimule novos hábitos a partir de outros já conhecidos. O brincar é um exemplo disso, as rotinas das creches devem proporcionar aos pequenos momentos de lazer e liberdade para aprender, respeitando seu desenvolvimento, para que a inserção dessas crianças no sistema educacional não seja assustadora, já que essa criança está em fase de desenvolvimento egocêntrico, na construção de seu mundo e é inserida tão cedo em um ambiente desconhecido.

As brincadeiras livres são ótimas ferramentas para o desenvolvimento da integralidade do sujeito e, por isso, é importante que sejam incentivadas. A forma como o brincar planejado deve ser trabalhado na creche deve respeitar à idade da criança em questão e seu desenvolvimento, bem como propor atividades que priorizem a descoberta e incentive o prazer pelo aprender.

Em todos os momentos da rotina da creche, deve haver espaço para o aprendizado por meio da ludicidade, que é o principal acesso à criança na primeira infância, pois ensinar na creche significa permitir que as crianças, ao brincar, explorem objetos e ambientes. A rotina deve dar espaço à ludicidade por essa ser uma ferramenta de ensino que favorável para contemplar as habilidades e competências propostas pelo RCNEI, bem como as necessidades das crianças. Assim sendo, o cuidado e a educação que são as funções principais da creche serão fundidas por meio da ludicidade em sua rotina, pois, ao mesmo tempo em que dará assistência à necessidade natural das crianças, incentivará seu desenvolvimento cognitivo, crítico e afetivo.

Metodologia

A pesquisa teve como objetivo geral analisar as contribuições da ludicidade para o desenvolvimento cognitivo de crianças na creche. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e de uma revisão bibliográfica embasada em diversos autores, tais como Jean Piaget, Lev Semenovich Vygotsky e Tizuko Morchida Kishimoto.

Para o alcance do referido objetivo, foi realizado levantamento bibliográfico em livros, artigos, sites e documentos. De acordo com Gil (Apud SILVA; SANTOS. 2017. p. 13), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído de livros e artigos relacionados com o estudo em questão”.

Considerações Finais

Diante do questionamento levantado em torno da “Contribuição e importância da ludicidade para o desenvolvimento cognitivo de crianças na creche”, constatou-se que as práticas por meio de ferramentas lúdicas promovem a aquisição do conhecimento de forma mais eficaz e principalmente prazerosa. Sendo assim, as teorias precisam ser aplicadas na prática, pois infelizmente o brincar ainda é visto, em escolas brasileiras, como algo que não é levado a sério.

Espera-se que os conteúdos abordados neste estudo possam colaborar, de forma objetiva e concreta, para uma melhor compreensão da importância e da contribuição que a ludicidade pode proporcionar para o desenvolvimento cognitivo e motor de crianças na idade de creche. A partir desses, constatou-se que a criança se desenvolve melhor por meio do contato com situações lúdicas. E ainda, de acordo com Piaget, em cada fase da infância, é indispensável que haja estímulos diferentes para que o processo de aquisição do conhecimento aconteça de maneira mais satisfatório, sendo as atividades lúdicas formas de promover.

Compreende-se a importância das aulas lúdicas para o desenvolvimento das crianças. Por meio da ludicidade, a criança consegue assimilar melhor o conteúdo e o objetivo proposto pelo professor na aula, sem falar que é mais prático e prazeroso para a criança adquirir o conhecimento dessa forma, como nas brincadeiras descritas neste trabalho.

Percebe-se que por meio da vivência lúdica, a aquisição do conhecimento acontece de maneira mais satisfatória para a criança na Educação Infantil. Por esse motivo, não foi possível fazer coleta de informações nas escolas e, em especial, no Infantil, para, por meio da observação, apresentar neste estudo os êxitos que a ludicidade oferece quanto à aquisição do conhecimento.

Referências

ALMEIDA, Paulo Nunes de. **Educação lúdica** – técnicas e jogos pedagógicos. Ipiranga, SP: Loyola. 1995, 8. ed.

ALVES, Rubem. Gaiolas e asas. Folha de São Paulo. **Caderno Opinião**, 2001. Disponível em: www.gruporamazzini.med.br/noticiascursos/cursogaiolaouasas.doc Acesso em 2 nov. 2011.

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. **Por amor e por força: rotinas na Educação Infantil**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

BORTONI - RICARDO, Stella Maris. **O professor pesquisador**: introdução à pesquisa qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas emendas Constitucionais números 1/92 a 40/2003 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão números 1 a 6/94. Brasília: Senado Federal Subsecretaria de Edições Técnicas, 2003.

BRASIL. **Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 2009/2013**. Brasília, 2008. Disponível em <http://antigo.se.df.gov.br/sites/400/402/00002726.pdf> Acesso em: 11 out. 2011.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei Nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.

BRASIL. **Parâmetros Nacionais Curriculares**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental .Brasília: MEC/SEF, 1997. 102

BRASIL. **Referencial curricular nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf> Acesso em 4 de set. 2022.

BROUGÈRE, Gilles. **Brinquedo e cultura**. 7. Ed. Coleção Questões da Nossa Época. São Paulo: Cortez, 2008.

CAMPOS, Maria Malta; ROSEMBERG, Fúlvia; Ferreira, Isabel M.; **Creches e pré-escolas no Brasil**. São Paulo: Cortez: Fundação Carlos Chagas, 1993.

CRAIDY, Carmen; KAERCHER, Gládis Elise. **Educação infantil: pra que te quero?** Porto Alegre: Artmed, 2001.

FERREIRA, Aurélio B. Holanda. **Novo dicionário da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.

FERNANDÉZ, Alícia. **Inteligência aprisionada**: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua família. Porto Alegre: Artmed, 1991.

FERNÁNDEZ, Alicia. **O saber em jogo: a psicopedagogia proporcionando autorias de pensamento**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

FORTUNA, Tânia Ramos. **Formando professores na universidade para brincar**. In: SANTOS, Santa Marli P dos (Org.) A ludicidade como ciência. Petrópolis: Vozes, 2001. 103

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, Maria de Fátima Cardoso. **Relações entre desenvolvimento e aprendizagem**: consequências na sala de aula. Presença pedagógica. V.8. Nº 45. Maio/ junho 2002.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O jogo e a Educação Infantil**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

KUHLMANN, Moysés Jr. **Infância e Educação Infantil**: uma abordagem histórica. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2011.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de caso**: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MENDES, Raimunda L. R. **Educação Infantil**: as lutas pela sua difusão. Belém: Unama, 1999.

MOREIRA, Cidnéa Francisca. **A criança e a creche**: um direito ou uma necessidade? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Programa de pós-graduação. Mesquita, 2009.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.) **Pesquisa social**: Teoria método e criatividade. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.

MOYLES, Janet. **A excelência do brincar: a importância da brincadeira na transição entre educação infantil e anos iniciais**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

NOVA ESCOLA. **Atenção aos pequenos: universalizar a pré-escola e ampliar a creche são as principais tarefas para esta década**. Edição comemorativa 25 anos: ANO XXVI. 239. Ed. Janeiro/Fevereiro, 2011.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes ... [et al.]. **Creches**: crianças, faz de conta & cia. Petrópolis, RJ: Vozes, 1992.

RICHTER, Sandra Regina Simonis; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Os bebês interrogam o currículo: as múltiplas linguagens na creche. 4. ed. **Educação** v. 35, nº1, p. 90 jan/abr. 2010

SARMENTO, Manuel Jacinto. **As Culturas da Infância nas Encruzilhadas da Segunda Modernidade**. In: SARMENTO, Manuel Jacinto, CERISARA, Ana Beatriz. Crianças e Miúdos. Portugal: ASA, 2002.

SILVA, Paulo Vicente da. **Análise da rotina em instituições de Educação Infantil e uma proposta de intervenção**. Universidade Metodista de Piracicaba, 2007.

Disponível em:

<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/5mostra/2/283.pdf> Acesso em 3 set. de 2011.